

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH.....	338
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARDI SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA‘SIR KO‘RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI	354
Yangiboyev G‘iyosjon, Asqarxo‘jayev To‘lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	366
Hasanov Bahrom Bo‘ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug‘bek o‘g‘li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «СМАРТ-ТУРИЗМА» В УЗБЕКИСТАНЕ	383
Юсубова Махлиё Икромовна	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH: EKOTIZIMLI YONDASHUV.....	389
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING FANLARARO BOG‘LIQLIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUV.....	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BANDLIKNI TA‘MINLASHDAGI AHAMIYATI	403
Mamadaliyev Doniyorbek Shuxratbek o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI.....	410
Xusainov Oybek Djabbarovich	
KAPITAL BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRILADIGAN INVESTITSION LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	414
G‘afurov Sherzod Abduvaxob o‘g‘li	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO‘JALIGINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH METODOLOGIYASI	421
Mirzataev Salamat Muratbaevich	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGINING EKOLOGIK BARQARORLIGINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI TATBIQ ETISH METODOLOGIYASI

Mirzataev Salamat Muratbaevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti professori, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: salamat_mm@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-9080-910X

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini oshirishda smart texnologiyalarni tatbiq etish masalalari o'rganilgan. Tadqiqotda aqlli sug'orish tizimlari, IoT sensorlari, dron monitoringi va sun'iy intellekt asosidagi agrotexnologiyalarning ekologik samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, suv resurslaridan oqilona foydalanish, sho'rlanish va yer degradatsiyasini kamaytirish hamda hosildorlikni barqaror oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari Qoraqalpog'iston sharoitida raqamli agrotexnologiyalarni joriy etish orqali ekologik barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: smart texnologiyalar, ekologik barqarorlik, qishloq xo'jaligi, IoT, aqlli sug'orish, dron monitoringi, sho'rlanish, yer degradatsiyasi, raqamli agrotexnologiyalar, Qoraqalpog'iston.

Abstract. This article examines the implementation of smart technologies to enhance the ecological sustainability of agriculture in the Republic of Karakalpakstan. The study analyzes the impact of smart irrigation systems, IoT sensors, drone monitoring, and artificial intelligence-based agrotechnologies on environmental efficiency. Particular attention is given to the rational use of water resources, reduction of soil salinization and land degradation, as well as sustainable yield improvement. The research results provide scientific and practical recommendations for developing environmentally sustainable agriculture through digital agrotechnologies in Karakalpakstan.

Keywords: smart technologies, ecological sustainability, agriculture, IoT, smart irrigation, drone monitoring, soil salinization, land degradation, digital agrotechnologies, Karakalpakstan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы внедрения смарт-технологий для повышения экологической устойчивости сельского хозяйства Республики Каракалпакстан. Проведён анализ влияния интеллектуальных систем орошения, IoT-датчиков, дрон-мониторинга и агротехнологий на основе искусственного интеллекта на экологическую эффективность. Особое внимание уделено рациональному использованию водных ресурсов, снижению засоления почв и деградации земель, а также устойчивому повышению урожайности. Результаты исследования направлены на разработку научно-практических рекомендаций по развитию экологически устойчивого сельского хозяйства посредством цифровых агротехнологий.

Ключевые слова: смарт-технологии, экологическая устойчивость, сельское хозяйство, IoT, умное орошение, дрон-мониторинг, засоление почв, деградация земель, цифровые агротехнологии, Каракалпакстан.

KIRISH

So'nggi yillarda global miqyosda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda ekologik barqarorlikni ta'minlash eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Iqlim o'zgarishi, suv resurslarining tanqisligi, tuproq sho'rlanishi va yer degradatsiyasi kabi omillar qishloq xo'jaligi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasini yanada dolzarb qilib qo'yimoqda. Ayniqsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida Orol dengizi inqirozi oqibatlarini, suv resurslarining cheklanganligi va tuproqning sho'rlanish darajasining yuqoriligi ekologik barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish zaruratini yanada kuchaytirmoqda.

Bugungi kunda ushbu muammolarni hal etishda smart texnologiyalar muhim o'rin egallamoqda. Aqlli sug'orish tizimlari, IoT sensorlari, dronlar orqali monitoring, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) asosida tahlil qilish texnologiyalari qishloq xo'jaligida resurslardan samarali foydalanish, ekologik yuklamani kamaytirish hamda hosildorlikni barqaror oshirish imkonini bermoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida suv sarfini optimallashtirish, tuproq holatini real vaqt rejimida kuzatish va agrar jarayonlarni aniq boshqarish mumkin bo'ladi.

Xalqaro tajribada smart agrotexnologiyalarni joriy etish orqali nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ekologik muvozanatni ta'minlashga ham erishilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda aqlli fermerlik tizimlari orqali resurslardan tejamkor foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish bo'yicha ijobiy natijalar qo'lga kiritilgan. Shu bois ushbu yondashuvni Qoraqalpog'iston Respublikasining tabiiy-iqlim sharoitiga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq Qoraqalpog'iston sharoitida smart texnologiyalarni keng joriy etish darajasi hali yetarli emas, bu esa ekologik barqarorlikni ta'minlash jarayonida ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu sababli ushbu hududda smart texnologiyalarni samarali tatbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini oshirishda smart texnologiyalarni tatbiq etishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish hamda ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy baholash va ilmiy umumlashtirish usullaridan foydalanilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini oshirishda smart texnologiyalarni tatbiq etish masalasi zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda "aqlli qishloq xo'jaligi" (smart agriculture) va "raqamli agroekologiya" yo'nalishlarida keng o'rganilmoqda. Ushbu yo'nalishlarda asosiy e'tibor resurslardan samarali foydalanish, ekologik yuklamani kamaytirish va iqlim o'zgarishiga moslashuvchan agrotexnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Kamble va hammualiflar (2020) qishloq xo'jaligida Industry 4.0 texnologiyalarining joriy etilishi resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va ekologik ta'sirni kamaytirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi [1]. Ularning fikricha, raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarini aniq boshqarish imkonini beradi.

Li va Zhang (2021) IoT asosidagi aqlli sug'orish tizimlari suv resurslaridan tejamkor foydalanishni ta'minlab, ayniqsa, qurg'oqchil hududlarda ekologik barqarorlikni kuchaytirishini ilmiy asoslab bergan [2]. Bu yondashuv Qoraqalpog'iston sharoitida dolzarb hisoblanadi.

FAO (2022) hisobotida global miqyosda qishloq xo'jaligi yerlarining degradatsiyasi va sho'rlanish muammosi kuchayib borayotgani, uni hal etishda raqamli monitoring tizimlarining ahamiyati ortayotgani qayd etilgan [3].

World Bank (2023) tadqiqotlarida smart agriculture texnologiyalari suv tanqisligi sharoitida hosildorlikni barqaror saqlash va ekologik risklarni kamaytirish imkonini berishi ko'rsatilgan [4].

Tian (2021) blokcheyn va raqamli monitoring tizimlari qishloq xo'jaligida resurslardan foydalanish jarayonini shaffoflashtirish va ekologik nazoratni kuchaytirishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi [5].

Zhang, Wang va Liu (2022) Big Data va sun'iy intellekt asosida agroekologik tizimlarni boshqarish tuproq holati, suv sarfi va hosildorlikni optimallashtirish imkonini berishini aniqlagan [6].

OECD (2023) hisobotida raqamli transformatsiya qishloq xo'jaligida ekologik samaradorlikni oshirish, ortiqcha resurs sarfini kamaytirish va barqaror ishlab chiqarishni ta'minlashga xizmat qilishi qayd etilgan [7].

FAO va UNEP (2023) qo'shma tadqiqotlarida iqlim o'zgarishi sharoitida smart agrotexnologiyalar ekologik xavflarni boshqarish va yer resurslarini saqlashda asosiy vosita ekanligi ta'kidlangan [8].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda 794-son qarorida agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish hamda raqamli infratuzilmani takomillashtirish vazifalari belgilangan [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini oshirishda smart texnologiyalarni tatbiq etish jarayonlarini ilmiy jihatdan asoslashga qaratilgan bo'lib, unda kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini ekologik iqtisodiyot, barqaror rivojlanish

konsepsiyasi hamda raqamli qishloq xo'jaligi (smart agriculture) bo'yicha zamonaviy ilmiy qarashlar tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida birinchi navbatda tizimli yondashuv usuli qo'llanilib, qishloq xo'jaligi ekotizimi yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqildi. Ushbu yondashuv orqali suv resurslari, tuproq holati, iqlim omillari va agrotexnologik jarayonlar o'zaro bog'liq tizim sifatida tahlil qilindi hamda smart texnologiyalarning ushbu tizimga ta'siri baholandi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli yordamida an'anaviy qishloq xo'jaligi usullari bilan smart texnologiyalar asosidagi boshqaruv tizimlari solishtirildi. Bu usul ekologik samaradorlik, suv tejamkorligi, hosildorlik va resurslardan foydalanish darajasi bo'yicha farqlarni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqotda iqtisodiy-ekologik tahlil usuli ham qo'llanilib, suv sarfi, yer unumdorligi, sho'rlanish darajasi va hosildorlik kabi asosiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Smart texnologiyalar joriy etilganda ushbu ko'rsatkichlarning o'zgarish tendensiyalari baholandi.

Bundan tashqari, statistik va analitik usullar asosida xalqaro tashkilotlar (FAO, World Bank, OECD) va milliy statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlardan Qoraqalpog'iston sharoitida ekologik muammolarning darajasi va smart texnologiyalarni joriy etish zaruratini asoslashda foydalanildi.

Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya usullari orqali umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi hamda Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi uchun moslashtirilgan metodologik yondashuvlar ishlab chiqildi. Shuningdek, ilmiy umumlashtirish usuli yordamida smart texnologiyalarni tatbiq etishning ekologik samaradorlikka ta'siri bo'yicha konseptual model ishlab chiqildi.

Olingan natijalar qishloq xo'jaligida suv resurslarini tejash, tuproq degradatsiyasini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda smart texnologiyalarning amaliy ahamiyatini ilmiy asoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini oshirishda smart texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar hududning agroekologik tizimi murakkab va nozik muvozanatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, Orol dengizi inqirozi oqibatida yuzaga kelgan chang-tuzli bo'ronlar, suv resurslarining cheklanganligi, sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasining yuqoriligi hamda iqlim o'zgarishining kuchayishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ekologik yuklamani oshirmoqda. Ushbu sharoitda an'anaviy agrotexnik yondashuvlar ekologik barqarorlikni to'liq ta'minlashga yetarli emasligi aniqlanmoqda.

Tahlillar natijasida smart texnologiyalarni joriy etish ekologik muammolarni yumshatishda kompleks va tizimli ta'sirga ega ekanligi tasdiqlandi. Xususan, aqlli sug'orish tizimlari (smart irrigation) tuproq namligi va iqlim ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida o'lchash asosida suv sarfini avtomatik boshqarish imkonini beradi. Bu texnologiya qo'llanilganda suv isrofi sezilarli darajada kamayadi, sug'orish jarayoni esa ekin ehtiyojiga moslashtiriladi. Natijada suv resurslaridan foydalanish samaradorligi oshadi va ekologik bosim kamayadi.

IoT (Internet of Things) asosidagi sensor tizimlari orqali tuproqning sho'rlanish darajasi, namlik, harorat va boshqa agroekologik ko'rsatkichlar uzluksiz monitoring qilinadi. Ushbu ma'lumotlar asosida yer resurslarining degradatsiya jarayonlari erta aniqlanadi va profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Ayniqsa, sho'rlanish jarayonining dinamikasini kuzatish imkoniyati Qoraqalpog'iston sharoitida yer unumdorligini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Dron texnologiyalari yordamida ekin maydonlarini keng ko'lamlari monitoring qilish natijasida vegetatsiya holati, o'simliklarning o'sish indeksi va kasalliklar tarqalishi tezkor aniqlanadi. Bu esa agrotexnik choralarini aniq maqsadga yo'naltirish, kimyoviy vositalardan ortiqcha foydalanishni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi. Natijada pestitsid va mineral o'g'itlardan foydalanish darajasi optimallasadi.

Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarini qo'llash natijasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida prognozlash aniqligi sezilarli darajada oshadi. Tuproq holati, iqlim sharoiti, suv resurslari va hosildorlik o'rtasidagi murakkab bog'liqliklar matematik modellar asosida tahlil qilinadi. Bu esa resurslarni taqsimlash va ekin turlarini tanlashda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Natijada ishlab chiqarish jarayoni nafaqat samarali, balki ekologik jihatdan ham barqaror bo'ladi.

Olingan natijalar asosida smart texnologiyalar joriy etilgan xo'jaliklarda quyidagi ijobiy tendensiyalar kuzatiladi:

- suv resurslaridan foydalanish 20–40% gacha tejalishi;
- sho'rlanish jarayonlarini nazorat qilish va sekinlashtirish imkoniyati;
- hosildorlikning barqarorligi va ayrim hollarda oshishi;
- kimyoviy o'g'it va pestitsidlardan foydalanish hajmining kamayishi;
- ekologik yuklamaning sezilarli darajada pasayishi;

— ishlab chiqarish jarayonlarida yo'qotishlarning qisqarishi.

Shu bilan birga, tahlillar Qoraqalpog'iston sharoitida smart texnologiyalarni keng joriy etishda bir qator tizimli muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Birinchidan, hududlarda internet va raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi smart texnologiyalar asosida ma'lumot almashinuvi samaradorligini cheklaydi. Ikkinchidan, fermer xo'jaliklarida raqamli texnologiyalarni boshqarish bo'yicha bilim va ko'nikmalar yetarli emas. Uchinchidan, zamonaviy sensorlar, dronlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning yuqori investitsion qiymati kichik va o'rta xo'jaliklar uchun ularni joriy etishni qiyinlashtiradi.

Bundan tashqari, institutsional muammolar ham mavjud bo'lib, ular orasida davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining yetarli darajada integratsiyalashmaganligi, ilmiy-tadqiqot institutlari va amaliy xo'jaliklar o'rtasidagi hamkorlik yetarli darajada rivojlanmaganligi ham qayd etiladi. Bu holat innovatsion texnologiyalarning amaliyotga joriy etilish sur'atiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Umumiy xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, smart texnologiyalar Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega bo'lib, ular suv resurslarini tejash, tuproq degradatsiyasini kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda kompleks ijobiy natijalar beradi. Biroq ushbu texnologiyalarni keng joriy etish uchun infratuzilma, kadrlar salohiyati va investitsion muhitni yanada rivojlantirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligining ekologik barqarorligini ta'minlashda smart texnologiyalarni tatbiq etish strategik ahamiyatga ega yo'nalish hisoblanadi. Hududning o'ziga xos tabiiy-iqlim sharoiti, suv resurslarining cheklanganligi hamda tuproq sho'rlanishining yuqori darajasi an'anaviy agrotexnik yondashuvlar orqali ekologik muammolarni to'liq hal etish imkonini cheklaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aqlli sug'orish tizimlari, IoT sensorlari, dron monitoringi hamda sun'iy intellekt va Big Data asosidagi tahlil texnologiyalari qishloq xo'jaligida resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi, suv sarfini kamaytiradi hamda tuproq degradatsiyasi jarayonlarini nazorat qilish imkonini beradi. Natijada ekologik yuklama pasayadi va hosildorlik barqarorligi ta'minlanadi.

Shuningdek, smart texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali qaror qabul qilish sifatini oshiradi, resurslar taqsimotini optimallashtiradi va ekologik barqaror qishloq xo'jaligi tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq bu jarayonni keng miqyosda amalga oshirish uchun bir qator institutsional va texnik muammolar mavjud.

Qoraqalpog'iston Respublikasida qishloq xo'jaligi uchun aqlli sug'orish (smart irrigation) tizimlarini keng joriy etish va suv resurslarini boshqarishda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlarini yaratish zarur.

Ekin maydonlarida IoT asosidagi sensor tarmoqlarini rivojlantirish orqali tuproq namligi, sho'rlanish darajasi va mikroiklim ko'rsatkichlarini doimiy nazorat qilish tizimini yo'lga qo'yish lozim.

Qishloq xo'jaligida dronlar va masofaviy monitoring texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish orqali ekin holatini tezkor baholash va agrotexnik choralarni aniq belgilash tavsiya etiladi.

Sun'iy intellekt va Big Data asosida agroekologik prognozlash tizimlarini joriy etish orqali hosildorlik, suv sarfi va tuproq holati o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy asosda boshqarish zarur.

Fermer xo'jaliklari uchun raqamli agrotexnologiyalar bo'yicha o'quv va malaka oshirish dasturlarini tashkil etish orqali kadrlar salohiyatini oshirish lozim.

Hududlarda raqamli infratuzilmani (internet qamrovi, data-markazlar) rivojlantirish orqali smart texnologiyalarning samarali ishlashi uchun sharoit yaratish kerak.

Davlat tomonidan subsidiyalar va imtiyozli kreditlar orqali smart texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Ilmiy-tadqiqot institutlari va fermer xo'jaliklari o'rtasida innovatsion hamkorlik platformalarini yaratish orqali ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tez joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kamble S., Gunasekaran A. et al. Industry 4.0 applications in agriculture // *Computers and Electronics in Agriculture*. – 2020.
2. Li X., Zhang Y. IoT-based smart irrigation systems for sustainable agriculture // *Agricultural Water Management*. – 2021.
3. FAO. *The State of Food and Agriculture 2022*. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022.
4. World Bank. *Digital Agriculture for Climate Resilience*. – Washington, DC: World Bank, 2023.
5. Tian F. Blockchain for sustainable agriculture systems // *Journal of Cleaner Production*. – 2021.

6. Zhang J., Wang H., Liu X. AI and Big Data in precision agriculture // *Precision Agriculture Journal*. – 2022.
7. OECD. *Digital Transformation and Environmental Sustainability in Agriculture*. – Paris: OECD Publishing, 2023.
8. FAO, UNEP. *Climate-Smart Agriculture and Digital Technologies*. – United Nations Report, 2023.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 794-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5179198>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100